

Indien

Mondal, Amrita; Rehklaue, Christine;
Stangenberger, Christian:
Deutsch-indische Hochschulpartnerschaft
In: Die Neue Hochschule, 2023-5, S. 16-19

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8348167>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
[karla.neschke@h**l**b.de](mailto:karla.neschke@hlb.de)

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der Deutschen
Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-2022091681](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2022091681)

Deutsch-indische Hochschulpartnerschaft

20 Jahre Zusammenarbeit und immer noch stark: ein Überblick über die gemeinsame Bildungsreise der Jamia Millia Islamia, Indien, und der Fachhochschule Erfurt, Deutschland.

Von Dr. Amrita Mondal, Prof. Dr. Christine Rehkla und Dipl.-Ing. Christian Stangenberger

Foto: privat

DR. AMRITA MONDAL
Collaboration Manager
Amrita.Mondal@fh-erfurt.de

Foto: privat

PROF. DR. CHRISTINE REHKLAU
Beauftragte für Internationales
Christine.Rehkla@fh-erfurt.de

Foto: privat

DIPL.-ING. CHRISTIAN STANGENBERGER
Lehrkraft für besondere Aufgaben
Christian.Stangenberger@fh-erfurt.de

alle:
Fachhochschule Erfurt
Altonaer Str. 25
99085 Erfurt
www.fh-erfurt.de

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8348167>

In der sich stetig wandelnden Landschaft der Hochschulbildung markieren Kooperationen zwischen Institutionen oft den Weg zur akademischen Exzellenz und zum globalen Lernen. Ein strahlendes Beispiel für eine solche Partnerschaft ist die bemerkenswerte über 20-jährige Zusammenarbeit zwischen der Jamia Millia Islamia (JMI) in Delhi, Indien, und der Fachhochschule Erfurt (FHE) in Deutschland. In Erfurt sind die Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften und die Fachrichtung Bauingenieurwesen Teil der Kooperation. Diese Zusammenarbeit ist in mehreren Bereichen prächtig gediehen, darunter Studierendenaustauschprogramme, Praktika, Lehrveranstaltungen und eine jährliche internationale Konferenz, die von der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften organisiert wird. Während diese beiden Hochschulen zwei Jahrzehnte partnerschaftlicher Zusammenarbeit feiern, steht ihre Reise als Zeugnis für die Kraft der Kooperation bei der Gestaltung der Zukunft der Bildung und der Förderung eines ausgeglichenen Austauschs zwischen Bildungseinrichtungen des Globalen Südens und des Globalen Nordens.

Studierendenaustausch: Förderung der „global citizen“

Einer der Grundpfeiler der JMI-FHE-Zusammenarbeit sind die Studierendenaustauschprogramme. Seit zwei Jahrzehnten haben Studierende beider Hochschulen die Möglichkeit gehabt, in verschiedene akademische und kulturelle Bereiche Einblicke zu bekommen. Diese Vielfalt der Perspektiven hat die

Bildungserfahrung für die Studierenden bereichert, ein tiefes Verständnis für globale Themen gefördert und interkulturelle Kompetenzen entwickelt. Über die akademische Entwicklung hinaus haben die durch diese Austausche entstandenen Freundschaften und die gewonnene Erfahrung die Studierenden darauf vorbereitet, *global citizen* zu werden, die bereit sind, die Herausforderungen einer vernetzten Welt anzugehen.

Zuletzt im Juni 2023 konnten an der Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften zehn Studierende und zwei Lehrende der Jamia Millia Islamia begrüßt werden (siehe Abbildung 1). Das zehntägige Studienpraktikum stand unter dem Titel „A rights-based perspective of social work“ und war der Gegenbesuch einer Studienexkursion nach Neu-Delhi im März 2023. Die Gruppe konnte zahlreiche Praxiseinrichtungen der Sozialen Arbeit kennenlernen und im Rahmen von Lehrveranstaltungen mit Studierenden der Fakultät in den intensiven fachlichen Austausch treten. Einer der Höhepunkte des Aufenthaltes war die aktive Teilnahme an den International Social Work Days der Fakultät.

Zwischen der Fachrichtung Bauingenieurwesen und dem Department of Civil Engineering besteht seit mehr als 18 Jahren eine Hochschulpartnerschaft, die vor allem von jährlich stattfindenden Delegationsreisen in beide Richtungen lebt. Jeweils im September – der nächste Besuch ist im Herbst 2023 geplant – reist eine ca. zehnköpfige deutsche Delegation aus acht

„Während beide Institutionen diverse neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit nach der Pandemie aufgreifen, setzen sie weiterhin auch ein Beispiel dafür, wie internationale Zusammenarbeit nicht nur den globalen Herausforderungen standhalten, sondern auch gestärkt daraus hervorgehen kann.“

Foto: privat

Abbildung 1: Studierende der Sozialen Arbeit an der FHE

Studierenden und zwei Professoren nach Neu-Delhi. Im jeweils folgenden Mai/Juni – zum nächsten Mal im Juni 2024 – findet der Gegenbesuch der indischen Delegation in Erfurt in gleicher Stärke statt. In einem Aufmaß-Workshop in Delhi wird ein indisches Baudenkmal untersucht (Abbildung 2), in Erfurt werden die Ergebnisse dieses Workshops in einem wissenschaftlichen Kolloquium aufgearbeitet und der Hochschulöffentlichkeit präsentiert (Abbildung 3). Darüber hinaus finden sowohl in Delhi als auch in Erfurt Fachexkursionen und Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten statt. Eine wichtige Rolle spielt außerdem der soziokulturelle Austausch zwischen indischen und deutschen Studierenden und Lehrenden.

Mittlerweile wurden mehr als zehn Baudenkmale, verteilt über das gesamte Stadtgebiet Neu-Delhis, untersucht. Mehr als 60 deutsche Studierende und mehrere Professorinnen und Professoren besuchten in diesem Zusammenhang Indien. In Erfurt konnten im Verlauf der Jahre ca. 40 indische Studierende mit ihren Lehrenden begrüßt werden. Im Ergebnis dieser Kooperation hat eine deutsche Studentin im Jahr 2016 mehrere Monate in Indien verbracht und dort, betreut von den indischen Kollegen, eine Projektarbeit verfasst.

Foto: privat

Abbildung 2: Indische und deutsche Studierende beim Aufmaß in Neu-Delhi

Praktika: Verbindung von Theorie und Praxis

Die Zusammenarbeit zwischen JMI und FHE geht über das theoretische Lernen hinaus und erstreckt sich auf praktische Anwendungen, insbesondere in den Bereichen Soziale Arbeit und Bauingenieurwesen. Studierende dieser Fachrichtungen konnten ihr theoretisches Wissen in realen Arbeitsumgebungen anwenden und wertvolle praktische Erfahrungen sammeln. Dieser praxisorientierte Ansatz zur Bildung fördert nicht nur die Entwicklung von Fähigkeiten, sondern befähigt die Studierenden

„Diese Programme ermöglichen praktische Erfahrungen in verschiedenen Disziplinen und fördern den Transfer von Fähigkeiten und Wissen zwischen dem Globalen Süden und dem Globalen Norden.“

Foto: privat

Abbildung 3: 3D-Modell eines aufgemessenen Bauwerks

auch dazu, nach ihrem Abschluss sinnvoll zu ihren gewählten Fachgebieten beizutragen. Durch den Austausch von Expertise und Ressourcen haben beide Institutionen erfolgreich die Kluft zwischen Wissenschaft und Praxis überbrückt und eine enge Beziehung mit gegenseitigem Nutzen geschaffen, von der sowohl Studierende als auch zukünftige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber profitieren.

Gastprofessoren: Einblicke in akademische Vielfalt

Der Austausch von Wissen und Ideen steht im Mittelpunkt der Hochschulbildung, und die Zusammenarbeit zwischen JMI und FHE hat dies durch Gastdozenturen und Gastvorträge von Professorinnen und Professoren beider Hochschulen gefördert. Diese Seminare haben Studierenden eine vielfältige Palette von Themen und Perspektiven nähergebracht, sie ermutigt, kritisch und umfassend zu denken. Die Fakultätsmitglieder haben diese Gelegenheit genutzt, um mit einer breiteren akademischen Gemeinschaft in Kontakt zu treten, Innovationen zu fördern und interdisziplinäre Dialoge anzustoßen, die geografische Grenzen überschreiten. Diese Lehrveranstaltungen und Vorträge haben nicht nur den Lehrplan bereichert, sondern auch Forschungs Kooperationen und gemeinsame Projekte angestoßen, die die Grenzen des Wissens erweitern.

Jährliche internationale Konferenz

Eine der Hauptleistungen der Zusammenarbeit zwischen JMI und FHE ist die jährliche Internationale Konferenz für Soziale Arbeit, die von der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften an der Fachhochschule veranstaltet wird und in diesem Jahr unter dem Titel „Respecting Diversity Through Joint Social Action“ stand. Diese jährliche Veranstaltung, die

mit großer Unterstützung von Studierenden des MA Internationale Soziale Arbeit organisiert wird, bietet jungen Menschen beider Hochschulen sowie weiteren internationalen Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Sozialarbeitenden die Möglichkeit, ihre Forschungsergebnisse und praktischen Erfahrungen zu präsentieren, Ideen auszutauschen und sich mit Lehrenden und Fachkräften der Sozialen Arbeit aus anderen Ländern zu vernetzen.

Ausblick: Das Vermächtnis der Partnerschaft

Während die Partnerschaft zwischen JMI und FHE mittlerweile ihr 20-jähriges feiern konnte, wird die gemeinsame Reise mit erneuerter Energie fortgesetzt, insbesondere da die COVID-19-Pandemie nachlässt. Dieser Wendepunkt hat neue Kraft gegeben, da Studierende und Lehrende der JMI endlich wieder in der Lage waren, persönlich an den jährlichen International Social Work Days an der FHE teilzunehmen und die unschätzbaren persönlichen Kontakte, die vorübergehend auf den virtuellen Raum beschränkt waren, neu zu beleben. Die Face-to-Face-Kontakte haben nicht nur den akademischen Austausch revitalisiert, sondern auch das Gefühl der Gemeinschaft und der globalen Solidarität wieder aufleben lassen, das dieser Zusammenarbeit zugrunde liegt.

Darüber hinaus konnten dank der Unterstützung von Fördermitteln aus dem Programm „Studienpraktika“ des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) Studierende und Lehrende beider Hochschulen an bilateralen Austauschprogrammen teilnehmen. Auch das Gastdozentenprogramm des DAAD und Mittel aus dem Programm „HAW.International“ haben zur Finanzierung der Austauschbeziehungen wesentlich beigetragen. Diese Programme ermöglichen praktische Erfahrungen in verschiedenen

„Über die akademische Entwicklung hinaus haben die durch diese Austausche entstandenen Freundschaften und die gewonnene Erfahrung die Studierenden darauf vorbereitet, global citizen zu werden, die bereit sind, die Herausforderungen einer vernetzten Welt anzugehen.“

Disziplinen und fördern den Transfer von Fähigkeiten und Wissen zwischen dem Globalen Süden und dem Globalen Norden. Qualität und Intensität des jährlichen Austauschprogramms haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Zukünftig ist eine Intensivierung der Zusammenarbeit vor allem im Bereich der Forschung beabsichtigt.

Das Vermächtnis des bisherigen gemeinsamen Lernens und des gegenseitigen Respekts zwischen JMI und FHE bleibt bestehen, und die Zukunft verspricht eine noch tiefere Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis. Daher freuen wir uns, dass die Fachrichtungen der Wirtschaftswissenschaften beider Hochschulen derzeit daran arbeiten, eine weitere bilaterale Kooperation aufzubauen.

Während beide Institutionen diverse neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit nach der Pandemie aufgreifen, setzen sie weiterhin auch ein Beispiel dafür, wie internationale Zusammenarbeit nicht nur den globalen Herausforderungen standhalten, sondern auch gestärkt daraus hervorgehen kann. Diese Zusammenarbeit ist nicht nur eine Partnerschaft zwischen Hochschulen, sondern auch ein Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit interinstitutioneller Partnerschaften, die durch das gemeinsame Streben nach neuem Wissen und neuen Fähigkeiten, über geografische und kulturelle Grenzen hinweg, geschmiedet werden können. ■

Links zu weiterführenden Informationen:

Projekt „FHE goes international“

<https://www.fh-erfurt.de/zentrale-einrichtungen/zentrum-fuer-internationale-beziehungen/fhe-goes-international>

International Social Work Days an der Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften

<https://www.fh-erfurt.de/fakultaeten-und-fachrichtungen/angewandte-sozialwissenschaften/soziale-arbeit/master-internationale-soziale-arbeit/videos>